

Стоноженко А.Г.

ОТОБРАЖЕНИЕ ТЕМЫ ПАТРИОТИЗМА В ВИЗАНТИЙСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ X¹

Севастопольский государственный университет, г. Севастополь

Аннотация. В статье изучен вопрос отображения патриотических идеалов в византийской художественной литературе X века. В результате работы с письменными источниками сделан вывод, что сложившаяся к X веку во внутренней и внешней политике империи обстановка оказала значительное влияние на художественные произведения данного периода. Тема патриотизма так или иначе раскрывается в каждом из них: в военно-героической, исторической или культурно-нравственной форме.

Ключевые слова: Восточная Римская империя, Византийская империя, Византия, патриотизм, византийская литература, Армурис, Дигенис Акрит, Константин Багрянородный, Иоанн Геометр.

Abstract. The article considers the question of the representation of patriotic ideals in the 10th century Byzantine literature. The analysis was carried out on the basis of extant historical sources. It was concluded that the situation that developed in Byzantine Empire in the 10th century had a significant impact on the literature of that era. The patriotic ideals are presented in every work: in a military, historical or a moral form.

Key words: The Eastern Roman Empire, Byzantine Empire, Byzantium, patriotism, Byzantine literature, Song of Armouris, Digenes Akritas, Constantine VII Porphyrogenitus, John Geometres.

В наши дни под термином «патриотизм» мы привыкли подразумевать любовь к Отечеству, преданность ему и стремление служить его интересам [6, с. 126]. Но несмотря на то, что само понятие было введено в оборот лишь деятелями Просвещения, патриотизм как социальное явление возник задолго до XVIII века: он был издревле известен человеку. Уже в рамках племенной организации устойчивость патриотизму придавало чувство кровной связи между членами племени [5, с. 175], а в качестве зрелого социального феномена он проявился в классический период истории Древней Греции (V–IV вв. до н.э.). Патриотизм продолжал существовать и проявляться в средние века: это хорошо видно на примере ромейской истории X века.

Политика Византии в рассматриваемый нами период характеризуется целенаправленной политикой по усилению военной мощи империи. Византийские воинские трактаты этого времени свидетельствуют об особом интересе ромеев к военному делу. Это, наряду с повышенным вниманием к армии и заботой об охране приграничных областей страны, тесно связано с активизацией византийской внешней политики: в ту пору империя вела почти непрерывные войны с арабами и болгарами.

В этот же период в жизни Восточной Римской империи, благодаря достижениям минувших эпох, наблюдается значительный культурный подъем: из широких

¹ Научный руководитель – В.В. Хапаев, кандидат исторических наук, доцент кафедры «Всеобщая история и мировая культура» ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет».

масс выдвигается группа талантливых ученых, историков и писателей, чьи произведения, так или иначе, затрагивают тему внешней политики государства. В нашем распоряжении имеются следующие письменные источники: военные речи Константина VII Багрянородного [7], обращенные к восточным армиям империи, воевавшим против эмира Сайфа ад-Даулы из династии Хамданидов; несколько стихотворений Иоанна Кириота (Геометра) [3; 4], наибольшая литературная активность которого пришлась на время правления Никифора II Фоки, Иоанна Цимисхия и Василия II Болгаробойцы; а также написанные неизвестными авторами эпические поэмы «Армурис» [1] и «Дигенис Акрит» [2].

Отражающие патриотические настроения ромеев литературные произведения содержат, в большинстве своем, военно-героический элемент. Особенно ярко это выражено в воодушевляющих армию на подвиги военных речах Константина VII. Будучи императором и, соответственно, истинным патриотом своего государства, Константин подбирает нужные слова, стараясь напомнить каждому защитнику о том, за что он сражается. Василевс благодарит свою армию за бесстрашие, смелость и силу духа, которые герои проявили в борьбе с врагом, сражаясь «словно не против мужчин, а побеждая слабых женщин, преуспевая как бы не в битве или войне, но справляясь с ними, скорее, как в детской игре» [7, с. 153].

В своих речах, подбадривая сражающихся «от имени самого Христа» [7, с. 154] на протяжении всей военной кампании, цитируя Псалмы и Исаию, император, с опорой на христианскую веру (один из главных столпов, на которых держится ромейское государство), император обращается не столько к разуму, сколько к духу своих подданных: «Он – наш союзник, люди, Тот, кто и в одиночку силен и могущественен в брани... Кто превратил город в груды камней, твердую крепость в развалины...» [7, с. 154].

Ради безопасности страны, нерушимости ее границ и спокойствия ее граждан Константин призывает войска к объединению западной и восточной армий империи для исполнения великой миссии: «...Как слуги и воины одного правителя и императора, разделите этот поход с ними, относясь к ним по-братски и по-отечески следя за их безопасностью. Они были посланы разделить ваши труды и стали соратниками в опасностях и героических подвигах» [7, с. 163]. Убедить армию защищать Родину до последней капли крови, стать «чудом и изумлением для других народов, мощью и силой для наших людей» [7, с. 163] – такова истинная цель посланий василевса.

Не менее интересны, однако, в этом контексте и вышеупомянутые эпические поэмы, которые повествуют о судьбе храбрых византийских воинов, еще в детстве мечтавших поступить на службу. Так, через действия главного героя одноименной поэмы «Армурис» автор передает мысли и поступки смелого и отважного ромея, готового в любой момент сразиться с сарацином: «И славно храбрый рубится, отважно храбрый бьется: / Направо бьет, налево бьет, а средних гонит гоном. / Клянусь царь-солнцем ласковым и матерью царь-солнца, / Весь день с зари и до зари он бьет их вверх поречья: / Кого сразил, кого пронзил, никто живым не вышел» [1, с. 111]. Важной составляющей рассказа является проблема горя конкретной семьи во время очередной войны, на что и обращает внимание юноша: «Покуда дом, наш крепкий дом, на два запора заперт, / Покуда мать, родная мать, вся в черное одета, / Покуда братья у меня все в черное одеты, / Врагов я бить и кровь их пить всегда везде я буду...» [1, с. 113]. Ведь человек, желающий бороться за благополучие своей семьи и малой родины, способен внести важный вклад в победу целого государства.

А в поэме «Дигенис Акрит» перед нами и вовсе предстает образ идеального акрита воина пограничья, никогда не знавшего поражений. Автор вводит в оборот новый идеал – идеал ромейского воина, предлагая забыть прежних героев античности: «Пора Гомера позабыть и басни об Ахилле, / Сказания о Гекторе – пустые

размышленья...» [2, с. 40]. С византийским героем хочет лично познакомиться даже сам император, поведавший ему об этом в письме: «О всех деяниях, дитя, которые свершил ты, / Узнала царственность моя, и радости полны мы, / Благодарим всевышнего, что шлет тебе поддержку. / Внемли желанью нашему – предстань пред нашим взором / И за дела свои прими достойную награду» [2, с. 70].

Оба эти героя, которые так похожи друг на друга, безусловно, формируют у читателя образ византийского воина – героя, на которого нужно равняться каждому гражданину.

Наполнены любовью к Родине и переживаниями за Византию и произведения Иоанна Геометра. Так, в стихотворении «На комита» автор в отчаянии обращается к уже покойному Никифору II Фоке с просьбой «восстать» и победить болгарского царя Самуила, который мстит Византийской империи, захватывая ее земли: «А сей Тифон восстал с победоносного / Никифора закатом – все сжигает он, / Объятый духом мщенья. Где твой властный рык, / О воевода Рима необорного?» [3, с. 135].

В труде «На апостасию» Кириот содрогаются от событий, происходящих в государстве. Описывая смуту в восточных феодах империи, он подчеркивает братоубийственность междоусобицы: «Залит Восток весь нынче кровью родственной, / Что было некогда единым – делит меч. / О, горе! Рубит он и семьи, и людей: / Отец убить взалкал своих родных детей: / И руки отчей кровью обагрывает сын, / И в ярости направил острый нож. / Брат в сердце брата» [3, с. 134]. Не забывая упомянуть о злорадствующих арабах, продолжающих собирать дань с империи даже в самые тяжелые для нее времена, Иоанн высказывает сожаление и о происходящем на Западе: «Там скифов орды рыщут вдоль и поперек¹, / Вольготно им, как будто на своей земле. / Иссяк источник силы, чести, мужества, / Под корень срублено то древо, что железную / Давало поросль...» [3, с. 134]. Вся поэма пропитана болью и сочувствием к судьбе Византии: «Но что с тобой, Византий, город царственный? / Что за судьба тебя гнетет? Скажи мне, Град: / Ты бедами всех превзошел, как раньше всех / Превосходил благополучьем – каждый день...» [3, с. 135].

Переживания автора об участи Византийской империи на этом не заканчиваются. В стихотворении «На поражение ромеев в болгарском ущелье» с большим удивлением повествуется о том, что «мисянин² одержал верх над Авсонием³» [3, с. 135]. В нем же, после сожалений о случившемся, раскрывается и другая разновидность проявления патриотизма – патриотизм исторический, стремящийся напомнить читателю о великом прошлом империи: «Ты, Фаэтон, что ведешь под землю свою колесницу, / Цезаря тень повстречав, вот что ему передай: / Истру достался римский венец! Скорее к оружию!» [3, с. 135].

К прошлому страны Геометр обращается и в произведении «На василевса господина Никифора». Сравнивая своего любимца с Аресом – древнегреческим богом войны и царствования, автор перечисляет все многочисленные отвоевания Никифора II Фоки, в число которых входят неприступный Тарс, историческая столица Киликии, и взятие Крита – величайшие победы со времен Ираклия. По словам автора, империя при Никифоре была столь величественной, что «Запад, а также Восток бежали пред угрозой» [3, с. 133].

Стоит, однако, помнить, что патриотизм не ограничивается одной лишь военной тематикой. Одной из его составляющих является нечто духовное, нематериальное; истинный патриот стремится отстаивать ценности и идеалы своей страны. Иоанн Кириот писал об истинных ценностях ромеев: «Должен свято хранить три блага муж непорочный: / В сердце своем – чистоту; тихую скромность – в очах; / Сдер-

¹ Имеется в виду Корсунский поход князя Владимира 987–988 гг.

² Здесь – болгарин, житель «Мисии», исторической римской Мёзии, где в X веке находилась территория Дунайской Болгарии.

³ Децим Магн Авсоний – римский поэт IV в. н.э.

жанность – в речи спокойной» [4, с. 286]. А в стихотворении «На афинских философов» сравнивает философское начало двух столиц: «Хвалитесь вашей древностью, афиняне, / Сократами, Платонами, Пирронами / И славьте с Эпикуром Аристотеля; / А нынче вам достался лишь гиметский мед¹, / Да тени предков, да могилы славные, / А мудрость – та живет в Константинополе» [4, с. 286].

Интересная ситуация в случае с духовно-нравственными идеалами наблюдается в эпических поэмах, где мы видим, как автор противопоставляет византийцев и арабов. Например, ромей Армурис, имевший шанс беспрепятственно лишиться жизни сарацин, коих на поле было «столько, сколько звезд на небе и листьев на деревьях» [1, с. 111], решает поступить по справедливости: «На безоружных не пойду – не то они сошлются, / Что безоружных я застиг, и чести в этом мало» [1, с. 111]. В то время как сарацин впоследствии, не думая о чести, подстерегает уставшего и спешившегося Армуриса в засаде: «...его в засаде подстерег – и свел коня лихого, / Его в засаде подстерег – и взял его дубину» [1, с. 111].

Есть основания полагать, что следы противопоставления византийцев арабам видны также в эпосе «Дигенис Акрит». Несмотря на то, что эмир – отец Василия – предстает перед читателем в образе вполне добросовестного человека, автор показывает его беспринципность: ради любви арабский эмир готов отказаться от всех ценностей, важных для него самого, его семьи и народа. Об этом ему пишет мать: «...Как смог отречься от семьи, от родины, от веры / И на себя позор навлечь во всей земле сирийской?» [2, с. 18]. Это показывает различие в нравственных идеалах граждан двух враждующих государств.

Таким образом, сложившаяся к X веку во внутренней и внешней политике империи обстановка оказала значительное влияние на византийскую литературу данного периода. Художественные произведения пронизаны патриотическими настроениями их авторов и главных героев. Патриотизм содержится в каждом из них в разной мере и в разных своих проявлениях: мы можем наблюдать военно-героическую, историческую и даже культурно-нравственную формы патриотизма.

Источники и литература

1. Армурис. Памятники византийской литературы IX–XV веков. М.: Наука, 1969. С. 109–113.
2. Дигенис Акрит / пер. А.Я. Сыркина. М.: Изд-во АН, 1960. 220 с.
3. Из Иоанна Геометра. История. М.: Наука, 1988. С. 133–135.
4. Иоанн Кириот (Геометр). Памятники византийской литературы IX–XV веков. М.: Наука, 1969.
5. Павлов А.В. Патриотизм. Очень краткая история идеи // Философская антропология. М.: Институт философии РАН, 2018. С. 175–191.
6. Патриотизм. Большая советская энциклопедия / гл. ред. А.М. Прохоров. М.: Советская энциклопедия, 1975. Т. 19.
7. Хапаев В.В., Тенникова Д.Г. Две военные речи Константина VII Багрянородного: перевод и комментарий // Причерноморье. История, политика, культур. Севастополь: Филиал МГУ в г. Севастополе, 2015. С. 145–166.

¹ Мёд, собираемый на горе Гимет близ Афин.